

Myrtha Häusler

ICF-basierte Struktur für psychomotorische Abklärungsberichte

Zusammenfassung

Der Beitrag zeigt am Beispiel der Psychomotoriktherapie auf, welche Auswirkungen die Einführung neuer Instrumente auf den Arbeitsalltag und die Diagnostik einer Therapeutin, eines Therapeuten im sonderpädagogischen Bereich haben kann. Das im Kanton Zürich obligatorische, ICF-basierte «Schulische Standortgespräch» war Ausgangspunkt zur Entwicklung einer neuen Struktur für psychomotorische Abklärungsberichte, die ebenfalls das Modell der ICF zur Grundlage nimmt. Somit soll für die Psychomotorik Kompatibilität zu ICF-basierten Instrumenten hergestellt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert werden.

Résumé

Cet article s'attache à démontrer au travers de la psychomotricité, les répercussions de l'introduction de nouveaux instruments pour le diagnostic et le travail quotidien du thérapeute dans le domaine de la pédagogie spécialisée. «L'entretien d'évaluation scolaire» basé sur la CIF et obligatoire dans le canton de Zurich, se voulait le point de départ pour le développement d'une nouvelle structure de rapport d'évaluation dans le domaine de la psychomotricité, se fondant également sur la CIF. Ainsi, la psychomotricité doit être rendue compatible avec des instruments se basant sur la CIF et la collaboration interdisciplinaire doit être favorisée.

Christa T. arbeitet als Psychomotoriktherapeutin in der Stadt Zürich. Nachdem sie heute fünf Therapiestunden erteilt hat, bleibt ihr noch Zeit, sich auf das Schulische Standortgespräch¹ am späteren Nachmittag vorzubereiten. Sie hat vor zwei Wochen einen Jungen abgeklärt und auf Grund der Er-

gebnisse den Abklärungsbericht geschrieben. Im Schulischen Standortgespräch wird sie nun den Eltern, der Lehrerin und der Schulischen Heilpädagogin die Ergebnisse der psychomotorischen Abklärung erläutern, ihre Einschätzung mitteilen und gemeinsam mit allen Beteiligten die wichtigs-

¹ Beim Schulischen Standortgespräch (Bildungsdirektion des Kt. Zürich, 2008) handelt es sich um ein konsensorientiertes Verfahren zur Zuweisung, Planung und Überprüfung von sonderpädagogischen Massnahmen, das Eltern, Lehrpersonen und alle weiteren Beteiligten mit einbezieht. Das Schulische Standortgespräch ist im Kanton Zürich im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes obligatorisch, wenn ein Kind integrative Förderung durch eine Schulische Heilpädagogin oder eine Therapie wie Logopädie oder Psychomotorik erhalten soll. In halbjährlichen Abständen wird die Massnahme anhand eines erneuten Standortgesprächs überprüft.

Inhaltlich basiert das Schulische Standortgespräch auf dem Modell der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung) (WHO, 2005): die Beschreibung der Aktivitäten und der Partizipation des Kindes in verschiedenen schulisch relevanten Bereichen steht im Zentrum (wie «Lesen und Schreiben», «Umgang mit Anforderungen», «Bewegung und Mobilität», «Umgang mit Menschen»). Stärken und Schwächen des Kindes werden gleichermaßen berücksichtigt. Der Einfluss des Umfeldes auf das Verhalten des Kindes wird ebenfalls thematisiert. Formal umfasst das Instrument einen strukturierten Ablauf und Formulare, anhand derer sich alle Beteiligten vorbereiten.

ten Förderziele festlegen. Christa T. nimmt nicht das erste Mal an einem Schulischen Standortgespräch teil, aber beim Vorbereiten des Gespräches empfindet sie es als anstrengend und unbefriedigend, ihre Befunde aus der psychomotorischen Abklärung mit den Begriffen im Vorbereitungsformular des Schulischen Standortgespräches (s. Abb. 1, nächste Seite) zu verbinden. Es kommt ihr vor, als spreche sie eine andere Sprache. Sie fühlt sich hin und her gerissen zwischen dem Bedürfnis, in der ihr vertrauten Terminologie zu sprechen und dem Wunsch, das neu eingeführte Verfahren des Schulischen Standortgespräches mit seinen vorgegebenen Bereichen ernst zu nehmen und umzusetzen.

Dieses fiktive Beispiel verdeutlicht die Problemstellung, die Ausgangspunkt eines Auftrages (ab 2009) der Fachgruppe Psychomotoriktherapie der Stadt Zürich an die Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, war. Ziel des Auftrages ist, eine Struktur für psychomotorische Abklärungsberichte zu entwickeln, welche mit der Begrifflichkeit des Verfahrens «Schulische Standortgespräche» SSG (Bildungsdirektion des Kt. Zürich, 2008) kompatibel ist und die psychomotorische Fachabklärung weiterhin gut abbildet. Da das SSG seinerseits auf der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) (WHO, 2005) basiert, soll das Modell der ICF in die neue Berichtsstruktur einfließen. Eine solche ICF-basierte Berichtsstruktur dürfte nicht nur für die Psychomotoriktherapie im Kanton Zürich von Interesse sein, da auch in anderen Kantonen das Instrument «Schulische Standortgespräche» oder Teile davon eingesetzt werden (z. B. in den Kantonen SO, AG, SH).

Zudem beobachtet die Autorin, dass die Förderplanung im Bereich der Sonderschulung schon seit längerem ICF-basiert vorgenommen wird. Gschwend, Luder und Kunz (2010) konstatieren, dass in der Praxis der sonderpädagogischen Förderung die Dokumentation der verschiedenen Fachpersonen tendenziell noch wenig aufeinander abgestimmt ist und dass die Orientierung an der ICF als gemeinsame Sprache, z. B. im Rahmen des Schulischen Standortgespräches, eine wesentliche Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit ermöglicht.

ICF-basierte Struktur für psychomotorische Abklärungsberichte

In enger Zusammenarbeit mit der Fachleitung Psychomotoriktherapie der Stadt Zürich wurde eine psychomotorische Berichtsstruktur entwickelt, die auf dem Grundmodell der ICF beruht (s. Abb. 2). Dabei entschieden wir uns aus Gründen der Praxistauglichkeit, am Anfang des Berichtes die zusammenfassende Einschätzung und Empfehlung zu platzieren, damit sich die Adressaten schnell einen Überblick verschaffen können. Daran anschliessend folgen die Abklärungsergebnisse in detaillierter Form, wobei diese unter «Aktivitäten und Partizipation» die gleichen Kategorien wie das Vorbereitungsformular «Schulische Standortgespräche» enthalten, inklusive der anzukreuzenden Kästchen. Dadurch wird Kompatibilität zum Schulischen Standortgespräch gewährleistet. Die Berichtsstruktur ist als elektronisches Formular konzipiert.

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsames Verstehen und Planen

Name des Kindes: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1-2 Kreuze	Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden	Hier können zufällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden.
---------------------------	---	---

<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinpüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Lesen und Schreiben Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten</p>
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	<p>Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen</p>

© Bildungsdirektion Kanton Zürich Verstehen und Planen – Vorbereitung Grundstufe – Deutsch

Abb. 1: Schulisches Standortgespräch: Persönliches Vorbereitungsformular für alle Beteiligten (Bildungsdirektion Kt. Zürich, 2007, S. 65)

Psychomotorischer Abklärungsbericht

Personalien

Anmeldungsgrund

Informationsbasis

Zusammenfassende Einschätzung

Empfehlung, Förderziele und weiteres Vorgehen

Ort, Datum, Unterschrift des/der Psychomotorik-Therapeut/-in

Detaillierte Abklärungsergebnisse

Entwicklung des Kindes

Erster Eindruck

Aktivitäten und Partizipation

Allgemeines Lernen

Spracherwerb

Lesen, Schreiben

Mathematisches Lernen

Umgang mit Anforderungen

Kommunikation

Bewegung und Mobilität / Grobmotorische Bewegungsabläufe

Bewegung und Mobilität / Feinmotorische Bewegungsabläufe

Bewegung und Mobilität / Grafomotorische Bewegungsabläufe

Für sich selbst sorgen

Umgang mit Menschen

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Fördernde und hemmende Bedingungen während der Abklärung

Fördernde und hemmende Bedingungen in Familie und Schule

Testergebnisse mit Bezug zu Körperfunktionen, Beobachtungen zu Körperstrukturen

Abb. 2: ICF-basierte Struktur für psychomotorische Abklärungsberichte

Aufgaben aus der psychomotorischen Diagnostik den SSG-Bereichen zuordnen

Mit einer ICF-basierten Struktur für Abklärungsberichte allein sind die eingangs geschilderten Probleme der verschiedenen Terminologien jedoch noch nicht gelöst. Trotz neuer Berichtsstruktur ist davon auszugehen, dass die therapeutische Fachperson weiterhin die ihr vertrauten psychomotorischen Abklärungsinstrumente anwendet. Somit muss sie die Ergebnisse den passen-

den Kategorien der neuen, ICF-basierten Berichtsstruktur zuordnen. Diese Übersetzungsleistung ist notwendig, da die ICF selber kein Diagnoseinstrument ist. Zudem gibt es im psychomotorischen, aber auch im weiteren sonderpädagogischen Bereich noch keine ICF-basierten Testverfahren.

Um den Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten die Übersetzung zu erleichtern, wurde im Rahmen des geschilderten Auftrages eine Zuordnungstabelle entwi-

ckelt. In dieser Tabelle werden die Aufgaben aus den gängigsten diagnostischen Verfahren der psychomotorischen Diagnostik den Bereichen zugeordnet, die im Instrument «Schulische Standortgespräche» und übergeordnet in der ICF verwendet werden. Die Entwicklung der Zuordnungstabelle erfolgte unter Berücksichtigung der sogenannten «linking rules» (Cieza et. al., 2005). Diese Regeln beschreiben, wie Items aus diagnostischen Verfahren mit der ICF verknüpft werden.

Ein kleiner Ausschnitt aus der Zuordnungstabelle soll das Prinzip veranschaulichen, wie die Therapeutin, der Therapeut die Zuordnung der psychomotorischen Items vollziehen kann (s. Abb. 3): Sie sucht die Spalte mit dem von ihr verwendeten diagnostischen Verfahren und die dazugehörigen Aufgaben. Indem sie links die zweite Spalte (SSG) betrachtet, sieht sie, zu welchem Bereich die Aufgabe gehört. Die Ergebnisse, die das Kind bei den durchgeführten Aufgaben erzielt hat, kann sie nun im Abklärungsbericht unter dem Punkt «Aktivitäten und Partizipation» leicht im passenden Bereich beschreiben.

In der ersten Spalte der Tabelle sind zudem die ICF-Kategorien aufgeführt, welche den Aufgaben der psychomotorischen Verfahren entsprechen. Dies kann der psychomotorischen Fachperson in Zukunft auch eine Hilfe sein, zuhanden eines standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV)² (Hollenweger & Lienhard, 2008) Aussagen zur Funktionsfähigkeit eines Kindes zu machen.

² Das von der EDK in Auftrag gegebene Standardisierte Abklärungsverfahren hat zum Ziel, bei einem Kind oder Jugendlichen im Bereich der verstärkten Massnahmen (wie z. B. der Sonderschulung) den individuellen Bedarf abzuklären. Es wird ab 2011 bei denjenigen Kantonen zum Einsatz kommen, welche der interkantonalen Vereinbarung für Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik angehören.

Erläuterungen zur Berichtsstruktur

Um die Begriffe bzw. Untertitel der neuen Struktur für psychomotorische Abklärungsberichte zu verstehen, wurde ein Leitfaden entwickelt. Auf die Bedeutung einiger Begriffe der Berichtsstruktur wird im Folgenden eingegangen:

Informationsbasis

- Auflistung bereits vorhandener Berichte mit Datum
- Auflistung der angewendeten diagnostischen Verfahren

Zusammenfassende Einschätzung

- Kurze Zusammenfassung der Abklärungsergebnisse
- Beantwortung der im Anmeldegrund genannten Problemstellungen
- Zusammenhänge aufzeigen mit dem Ziel, die Problematik des Kindes besser zu verstehen

Entwicklung des Kindes

- Aus psychomotorischer Sicht wichtige Angaben zur Anamnese des Kindes wie z. B.:
 - Besonderheiten betreffend Schwangerschaft und Geburt
 - Besonderheiten der motorischen, sensorischen, sprachlichen, kognitiven, sozialen Entwicklung
 - Krankheiten
 - Bewegungsmöglichkeiten

Anamnestische Informationen werden nicht systematisch in einem Bereich oder in Kategorien der ICF abgebildet (vgl. auch Hollenweger, 2006, S. 39), trotzdem können diese Informationen zum Verstehen der Problematik eines Kindes sehr viel beitragen und sind Teil einer mehrdimensionalen psychomotorischen Diagnostik.

ICF Aktivitäten und Partizipation Kapitelüberschriften Detaillierte Klassifikation	SSG Bereiche im Vor- bereitungs-Formular (Grundstufe) Stichworte	«Baslerabklärung» (Dialog. Abklärung in der PMT) «Navillekurztest» (Abklärung nach Naville)	Standardisierte Motoriktests (M-ABC-2, MOT 4-6)	Diagnostische Inventare Eggert (DITKA, DMB, SKI)
Kapitel 4: Mobilität	Bewegung und Mobilität			
<i>Die Körperposition ändern und aufrecht erhalten</i> In einer Körperposition verbleiben (d415)	Bewegung und Mobilität Grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen	– Stehen – Einbeinstand	M-ABC-2 – Einbeinstand – Brettbalance	DMB – Spannbogen – Einbeinstand – Auf Zehenspitzen stehen
<i>Die Körperposition ändern und aufrecht erhalten</i> Sich verlagern (d420)			MOT 4-6 – Aufstehen und Setzen mit Ball	
<i>Gehen und sich fortbewegen</i> Gehen (d450)		– Gehen	M-ABC-2 – Gehen mit abge- hobenen Fersen – Gehen rückwärts Ferse an Zeh MOT 4-6 – Balancieren vor- wärts und rückwärts	
<i>Gehen und sich fortbewegen</i> Sich auf andere Weise fortbewegen (d455)		– Laufen – Fortlaufendes Springen – Rhythmisches Springen (Hopser, Galopp) – Einbeinhüpfen – Über Seil springen – Kriechen – Rollen	M-ABC-2 – Mattenhüpfen – Zickzackhüpfen MOT 4-6 – Springen (in, aus Reif, über Seil, Hampelmann) – Tennisbälle transportieren – Durch Reif winden – Rollen	DMB – Springen im Wechsel – Schlussprung – Drehsprung – Gummitwist – Dreieckslauf – Über Stab steigen

Abb. 3: Ausschnitt aus der Tabelle «Zuordnung von Aufgaben aus der psychomotorischen Diagnostik zu Kategorien des SSG und der ICF»

Erster Eindruck

- Eindruck, den das Kind in der Abklärung macht
- Körperliche Faktoren (wie Aussehen, Grösse, Gewicht), wenn relevant für die Problematik
- Subjektive Erfahrungsebene des Kindes: Äusserungen, die das Kind betreffend seinem Erleben macht

Das subjektive Empfinden eines Kindes oder der Leidensdruck aufgrund einer Beeinträchtigung sind nicht in der ICF erfasst. Die Kenntnis dieser subjektiven Dimension kann jedoch das Verständnis für Verhaltensweisen, Gefühle und Probleme eines Kindes wesentlich bereichern. So fordern Autoren wie Ueda & Okawa (2003, S. 601) den Einbezug der subjektiven Dimen-

sion in die ICF als Teil der Funktionsfähigkeit.

Aktivitäten und Partizipation

Aktivitäten und Partizipation gehören in der ICF zum Teil der Funktionsfähigkeit und Behinderung (WHO 2005): Aktivitäten sind beobachtbare Handlungen, Aktionen, Aufgaben, die das Kind ausführt (z. B. spielen, rennen, Kontakt aufnehmen). Partizipation ist das Einbezogen sein in eine Lebenssituation (z. B. an einem Spiel teilnehmen können).

Aktivitäten und Partizipation sind direkt beobachtbar. Sie sind in der Berichtsstruktur in zwölf Bereiche unterteilt. Diese entsprechen in Inhalt und Reihenfolge weitgehend denjenigen des Schulischen Standortgespräches SSG, damit sie für dieses genutzt werden können. Es müssen nicht alle Bereiche beschrieben werden.

Fördernde und hemmende Bedingungen während der Abklärung

- Hemmende oder fördernde Einflüsse auf das Kind in der Abklärung, wie z. B. Unterstützung, Hilfestellungen durch Therapeutin, Einzelsituation, Ablenkung durch anwesende Geschwister etc.

Fördernde und hemmende Bedingungen in Familie und Schule

- Hemmende od. fördernde Einflüsse auf das Kind (bezogen auf den Anmeldegrund), wie z. B. Unterstützung durch Eltern, Geschwistersituation, Wohnsituation, Unterstützung durch Lehrperson, Klassensituation, Medikamente etc.

Die Frage nach fördernden oder hemmenden Bedingungen während der psychomotorischen Abklärung sowie in Familie und Schule nimmt Bezug auf die Umweltfaktoren,

die in der ICF zu den Kontextfaktoren gehören (WHO, 2005): Im Sinne des Modells der ICF soll genau analysiert werden, welche Umwelteinflüsse die Funktionsfähigkeit des Kindes (seine Aktivitäten und Partizipation, sowie seine Körperfunktionen und Körperstrukturen) positiv oder negativ beeinflussen.

Testergebnisse mit Bezug zu Körperfunktionen, Beobachtungen zu Körperstrukturen

Zum Teil der Funktionsfähigkeit und Behinderung gehören in der ICF – neben Aktivitäten und Partizipation – auch die Körperfunktionen und Körperstrukturen (WHO 2005): Körperfunktionen sind nach ICF physiologische und psychologische Funktionen von Körpersystemen (Bsp. Sinnesfunktionen wie Sehen, aber auch Gehirnfunktionen wie Intelligenz, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung).

Körperstrukturen umfassen anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile. Unter diesem Punkt können im Bericht Auffälligkeiten aufgeführt werden, die allenfalls medizinisch weiter abgeklärt werden müssten, wie z. B. eine besondere Fussstellung des Kindes.

Eine Beurteilung der Körperfunktionen sollte auf der Grundlage von standardisierten Verfahren erfolgen (WHO, 2005, S. 158). Aus diesem Grund werden im psychomotorischen Abklärungsbericht – wenn überhaupt – auch nur Aussagen zu Körperfunktionen der Bewegung und Wahrnehmung gemacht, weil die in der Psychomotorik verwendeten normierten Tests diese Bereiche betreffen. Freie Beobachtungen zu Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen, Motivation des Kindes während der Abklärung sollten deshalb nicht den «Körperfunktionen» zugeordnet, jedoch unter «Aktivitäten und Partizipation» beschrieben werden.

Für die psychomotorische Arbeit besonders relevant sind die neuro-muskulo-skeletal und bewegungsbezogenen Körperfunktionen (ICF: b730-765, z.B. Koordination von Willkürbewegungen, WHO, 2005). Aber auch Beeinträchtigungen der globalen und spezifischen mentalen Funktionen (b110-b199) sowie der Sinnesfunktionen (b210-280) sind aus psychomotorischer Sicht bedeutsam.

Körperfunktionen sind nicht direkt beobachtbar wie Aktivitäten oder Partizipation. Gerade Gehirnfunktionen, wie Wahrnehmung, Intelligenz, Aufmerksamkeit, sind Konstrukte. Eine Beurteilung solcher Funktionen erfolgt über die Beobachtung des Verhaltens mittels standardisierter Verfahren (ebd.).

Das Schulische Standortgespräch SSG (Bildungsdirektion des Kt. Zürich, 2008) enthält keine Angaben zu den Körperfunktionen, weil nicht alle am Standortgespräch teilnehmenden Personen gleichermaßen ausgebildet sind, um Funktionseinschränkungen zu beurteilen. Zudem sind viele Verhaltens- und Lernschwierigkeiten sehr komplex verursacht: Sie sind oft nicht auf klare Diagnosen oder beeinträchtigte Körperfunktionen zurückzuführen. Die diagnostisch oder therapeutisch tätige Fachperson hat jedoch die Aufgabe, im Schulischen Standortgespräch die Bedeutung allfälliger Einschränkungen der Körperfunktionen

oder Diagnosen auf die Aktivitäten und Partizipation des Kindes aufzuzeigen (ebd., S. 55ff.). Insbesondere sollten sie erläutern, welche Umfeldbedingungen die Partizipationsmöglichkeiten des Kindes am Unterricht verbessern können³. In Austauschgesprächen unter diagnostischen Fachpersonen wird auf alle Dimensionen der ICF eingegangen. Die Ansichten zu Verursachung der Schwierigkeiten und zu Therapiemöglichkeiten werden verglichen, um das weitere Vorgehen zu planen.

Die neue, ICF-basierte Berichtsstruktur wird in einem Pilotprojekt von Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten der Stadt Zürich erprobt und ist auch Ausbildungsinhalt im Studiengang Psychomotoriktherapie an der Hochschule für Heilpädagogik.

*Lic. phil. M. Häusler
Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
myrtha.haeusler@hfh.ch*

Mit freundlicher Genehmigung der Auftraggeberin können die detaillierten Unterlagen einschliesslich des Literaturverzeichnisses bei der Autorin bezogen werden.

³ So wird eine Psychomotoriktherapeutin beispielsweise aufzeigen, dass ein Kind mit einer entwicklungsbedingten Koordinationsstörung grosse Probleme haben kann, an einem stark wettkampforientierten Sportunterricht teilzunehmen und in soziale Isolation geraten kann. Ist der Unterricht jedoch individualisiert und integrativ gestaltet – beispielsweise mit dem Einsatz von Bewegungslandschaften – kann ein Kind mit motorischen Schwächen genau auf der Stufe seiner Fähigkeiten mitmachen und die Bewegungsangebote zusammen mit anderen Kindern nutzen.